

Психологічні ефекти багатозадачності: вплив на увагу, продуктивність і когнітивну ефективність у дорослих

Олена Шарова

Фрілансер, позаштатний фахівець з управління людськими ресурсами, персоналом організації;
коуч для роботи з мотивації

Анотація

У статті досліджується вплив багатозадачності на когнітивну ефективність дорослих осіб у контексті виконання когнітивних завдань. Проведено експеримент із використанням таблиць Шульте, що включав три умови: виконання завдань без відволікань, із фоновою музикою та під час аудіозапису з простими питаннями. Аналіз результатів показав, що додаткові стимули суттєво знижують швидкість і точність виконання завдань, а також підвищують рівень втоми. Обговорюються можливі наслідки багатозадачності для професійної продуктивності та особистісного благополуччя. Наводяться рекомендації щодо управління багатозадачністю з метою запобігання когнітивному перевантаженню і емоційному вигоранню.

Ключові слова:

Багатозадачність, когнітивна ефективність, увага, продуктивність, стрес, когнітивне навантаження, таблиці Шульте, психологія дорослих, емоційне вигорання, концентрація.

1. Вступ

У сучасному інформаційному суспільстві багатозадачність дедалі частіше позиціонується як необхідна навичка успішної людини. Інтернет-ресурси, онлайн-курси та бізнес-видання активно просувають ідею одночасного виконання кількох завдань як ефективного інструменту підвищення продуктивності та досягнення кар'єрних цілей. Така риторика формує суспільний запит на наслідування подібної поведінки, що створює уявлення про багатозадачність як про норму та бажаний стандарт професійної діяльності.

Незважаючи на поширеність цього феномену, його вплив на продуктивність, точність та когнітивну ефективність залишається недостатньо дослідженим. Вивчення особливостей багатозадачності у дорослому віці є важливим для розробки ефективних стратегій

організації праці, збереження когнітивного ресурсу та профілактики професійного вигорання.

Багатозадачність – це когнітивний процес, у продовж якого людина одночасно або з частим перемикання виконує від двох і більше дій чи завдань. При цьому використовуючи одні і ті ж самі ментальні ресурси – увагу, пам'ять, концентрацію та функціональні дії.

Проблема багатозадачності активно досліджується у різних галузях — когнітивній психології, нейронауках, педагогіці та менеджменті. Раніше науковці зосереджувалися переважно на вивченні ефектів багатозадачності в контексті професійної діяльності, навчання дітей, а також впливу цифрових технологій на підлітків. Однак питання багатозадачності саме у дорослих, зокрема з погляду психологічного навантаження, стресу, зниження продуктивності та якості виконання завдань, досі недостатньо висвітлене в науковій літературі. Це створює певну прогалину в дослідженнях, особливо з огляду на сучасні умови інформаційного перевантаження та гнучких форматів праці.

Термін багатозадачність (*multitasking*) уперше з'явився у 1965 році в технічній документації компанії IBM для опису можливості комп'ютера IBM System/360 виконувати кілька програм одночасно. У цьому контексті багатозадачність означала розподіл обчислювальних ресурсів між кількома процесами, що підвищувало ефективність роботи системи.

З часом поняття вийшло за межі інженерної сфери та стало метафорою для опису людської здатності виконувати кілька завдань одночасно. У 1980–1990-х роках дослідження у когнітивній психології почали вивчати вплив паралельного виконання завдань на увагу та продуктивність. Одними з перших, хто науково досліджував ефекти перемикання завдань (*task switching*), були Д. Мейер та Д. Кієрас. Вони показали, що навіть у випадках швидкого перемикання між завданнями існують неминучі часові та когнітивні втрати.

Аналогічні висновки зробили у 1997 році Рената Меутер та Алан Оллпорт у дослідженні за участю білінгвів, яким необхідно було по черзі називати цифри двома різними мовами. Було встановлено, що учасники називали цифри другою мовою повільніше, ніж мовою повсякденного спілкування, і навпаки — після первинної бесіди другою мовою швидкість називання цифр першою також знижувалася. Це свідчить про те, що перемикання навіть між добре засвоєними та звичними завданнями вимагає додаткового часу та зменшує продуктивність діяльності.

Дослідження Джошуа Рубінштейна, Джеффри Еванса та Девіда Мейєра 2001 р. поглибило ці висновки, продемонструвавши, що молоді студенти, які чергували виконання

математичних прикладів та класифікацію геометричних об'єктів, втрачали більше часу під час перемикання між завданнями, особливо за умови підвищення їх складності та новизни. Сукупність цих результатів підтверджує, що перемикання між завданнями, незалежно від їх знайомості або рівня складності, потребує значних когнітивних ресурсів і негативно впливає на ефективність роботи.

2.Методи

Незважаючи на наявну кількість досліджень, відсутні комплексні роботи, які б ґрунтовно аналізували вплив багатозадачності саме на доросле населення в умовах повсякденної діяльності, а не лише в лабораторних експериментах. Для дорослих багатозадачність наразі виглядає як стиль життя. Тобто, такий формат життя де наявне перемикання між робочими, побутовими та цифровими задачами які не мають чітких меж часу, а продовжуються зранку до ночі. Доцільно розглянути, чи хронічна багатозадачність у дорослих зумовлює вищий рівень адаптації до інтенсивного робочого та соціального ритму, що, у свою чергу, може сприяти досягненню більш високих результатів у професійній та особистісній сферах навіть за наявності постійного перемикання між завданнями. Це обумовлює потребу в поглибленому вивченні даної теми, зокрема у контексті когнітивної ефективності, стійкості уваги та продуктивності дорослих осіб у реальних життєвих ситуаціях.

Для емпіричного дослідження було обрано методику таблиць Шульте, яка відповідає низці критеріїв: простота і зрозумілість для учасників, мінімальна тривалість та відсутність складного обладнання, а також можливість організації умов багатозадачності з додатковими модифікаціями.

Таблиця Шульте є класичним психодіагностичним інструментом, що представляє собою квадратне поле розміром 5×5 клітин, у якому випадковим чином розміщено числа від 1 до 25.

3	17	21	8	4
10	6	15	25	13
24	20	1	9	22
19	12	7	14	16
2	18	23	11	5

Кожна нова таблиця Шульте має унікальну варіативність просторового розташування числових елементів, що унеможлиблює механічне запам'ятовування їх позицій та повторення однакових візуальних патернів. Це забезпечує збереження стабільного рівня когнітивного навантаження, стимулює активну роботу зорово-просторового сприйняття та концентрації уваги, а також сприяє більш точному вимірюванню швидкості пошуку та обробки інформації.

Завдяки варіативності конфігурацій виключається вплив навчального ефекту, який може виникати при повторному використанні однакових завдань. Це підвищує валідність і надійність отриманих результатів, роблячи їх більш репрезентативними для оцінки реальних когнітивних здібностей учасників.

Завдання кожного учасника полягає у якомога швидшому знаходженні та послідовному вказуванні чисел у зростаючому порядку, що вимагає високої концентрації уваги та ефективного візуального пошуку.

2.1 Процедура дослідження:

- Учасники виконували по три сесії кожного варіанту завдання з інтервалом у 5 хвилин між сесіями, причому тривалість кожної сесії становила 1 хвилину.
- Під час кожної сесії реєструвався час виконання завдання та кількість допущених помилок (пропущені або повторені числа).
- Отримані дані фіксувалися в індивідуальних протоколах та узагальнювалися у таблиці для подальшої статистичної обробки.

У дослідженні взяли участь 22 дорослі особи віком від 20 до 40 років, які працюють у різних сферах, мають різний рівень освіти та досвіду. Кожному учаснику послідовно пропонувалися однакові завдання в трьох варіаціях:

1. Виконання завдання в таблиці Шульте без відволікань.
2. Виконання завдання з граючою на фоні будь якою музичною композицією, відтвореної гучністю вище середнього рівня.
3. Виконання завдання в таблиці Шульте паралельно з прослуховуванням аудіозапису, який містив десять простих запитань для відповіді.

Питання аудіозапису були сформульовані максимально просто і зрозуміло для більшості учасників:

1. З яким кольором найчастіше асоціюється сонце?
2. Скільки місяців у календарному році?
3. Який транспорт використовують для перельоту?
4. Яка зараз пора року?
5. Якого кольору небо вдень?
6. Скільки днів у тижні?
7. Скільки сантиметрів в одному метрі?
8. Як називається наша планета?
9. Який звук видає кіт?
10. Скільки годин у добі?

У ході дослідження було проаналізовано:

- час виконання та кількість помилок у трьох варіантах завдання: без відволікань, з музичним супроводом та з аудіопитаннями.
- ступінь втоми учасника після кожного варіанту завдань та фінальне порівняння рівня втоми та зосередженості після проходження останнього завдання.
- Загальне враження після проходження тесту, де учасники вказували особисті враження у довільній формі.

3. Результати проведеного дослідження

Умови тесту	Середній час виконання в секундах	Середня кількість помилок	Середній показник рівня втоми від 1-10 в балах	Опис помилок за складністю	Додатковий час в секундах в залежності від складності завдання
1.Без відволікань	40,3 сек	1-2	1,5	Мінімальна кількість помилок, в основному пропущені цифри	-
2.Із музикою	53,7 сек	3-4	2,7	Помилки частіше трапляються через пропуски і повтори	+ 13,4 сек
3.Під час аудіозапису з питаннями	62,4 сек	5,8	6,3	Найбільша кількість помилок, переважно повтори і пропуски, зумовлені підвищеною когнітивною навантаженістю	+ 22,1 сек

Середній час виконання завдання 22 учасників в секундах:

1. без відволікань склав 40,3
2. із музикою – 53,7
3. із аудіопитаннями – 62,4

Середня кількість помилок також зростала від 1 - 2 у першому варіанті, до 3 - 4 у другому та вище 6 у третьому.

Середній час виконання завдання значно відрізнявся залежно від умов експерименту. Умови без відволікань характеризувалися найкоротшим середнім часом — 40,3 секунди. Під впливом музичного супроводу час збільшився до 53,7 секунди. Найтривалішим був час виконання завдання під час одночасного прослуховування аудіозапису з питаннями та відповідями на них — 62,4 секунди.

Крім того, 32% учасників потребували додаткового часу для перерви між виконанням завдання під час третього варіанту тестування, що суттєво демонструє вплив частого перемикавання на використання когнітивних ресурсів дорослою людиною.

4.Висновки

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що багатозадачність негативно впливає на швидкість та точність виконання когнітивних завдань у дорослих. Зокрема, додаткові стимули, такі як музика чи одночасне прослуховування аудіопитань та відповіді на них, суттєво збільшують час виконання та підвищують кількість помилок. Ці фактори також спричиняють підвищення рівня втоми, що може призводити до зниження мотивації та якості виконуваної роботи.

Узагальнення наявних емпіричних даних та результати проведеного дослідження свідчать, що навіть за умов багаторічного функціонування у режимі багатозадачності дорослі не демонструють значущої адаптації до частого перемикавання між різними видами діяльності. Більш того, такий стиль організації повсякденної активності не призводить до стабільного підвищення продуктивності, якості виконання завдань чи скорочення часу на їх виконання.

На основі проведеного аналізу впливу багатозадачності на когнітивну ефективність та психоемоційний стан дорослих, важливо впроваджувати комплексні заходи як на рівні організацій, так і на індивідуальному рівні для запобігання вигоранню та підтримання задоволеності життям.

HR-спеціалістам рекомендовано:

- Формувати робочі процеси з акцентом на послідовне виконання завдань, уникаючи надмірного навантаження, пов'язаного з частим перемиканням уваги;
- Впровадження політики, що сприяють плануванню робочого часу з чіткими пріоритетами та паузами для відновлення;
- Забезпечувати можливості для навчання технік управління стресом та підвищення усвідомленості;
- Моніторити рівень емоційного вигорання серед співробітників та організувати відповідну психологічну підтримку.

Для самих працівників важливо:

- Усвідомлено планувати свій робочий день, приділяючи увагу виконанню однієї задачі за раз;

- Використовувати методики тайм-менеджменту, для підвищення концентрації і запобігання втомі;
- Активно впроваджувати фізичну активність і практики релаксації для відновлення когнітивних ресурсів;
- Підтримувати збалансований режим сну та особистісні межі між роботою і відпочинком.

Впровадження цих рекомендацій сприятиме зниженню когнітивного навантаження, збереженню психічного здоров'я та підвищенню загальної продуктивності праці, що є критично важливим в умовах сучасного швидкозмінного робочого середовища.

5.Список використаних джерел:

1. IBM. *IBM System/360 Principles of Operation*. IBM Corporation, 1965. <https://archive.org/details/ibms360poo/mode/2up>
2. Meyer, D. E., & Kieras, D. E. (1997). *A computational theory of executive cognitive processes and multiple-task performance: Part 1. Basic mechanisms*. *Psychological Review*, 104(1), 3–65. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.104.1.3>
3. Meuter, R. F. I., & Allport, A. (1999). *Bilingual language switching in naming: Asymmetrical costs of language selection*. *Journal of Memory and Language*, 40(1), 25–40. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749596X9892602X?via%3DiHub>
4. Rubinstein, J. S., Meyer, D. E., & Evans, J. E. (2001). *Executive control of cognitive processes in task switching*. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 27(4), 763–797. <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0096-1523.27.4.763>
5. Monsell, S. (2003). *Task switching*. *Trends in Cognitive Sciences*, 7(3), 134–140. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(03\)00028-7](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00028-7)
6. Pashler, H. (1994). *Dual-task interference in simple tasks: Data and theory*. *Psychological Bulletin*, 116(2), 220–244. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.2.220>
7. Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). *Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry*. *World Psychiatry*, 15(2), 103–111. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20311>